

Т.В. Кобилинська,
Доктор економічних наук, професор,
заступник начальника ГУС у Житомирській області
О.М. Мотузка
Кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту та маркетингу
Національна академія статистики, обліку та аудиту

СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ Й ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

В умовах глобальних викликів - дефіциту прісної води, погіршення її якості, кліматичних змін і зростання водного стресу - особливого значення набуває створення системи достовірного статистичного обліку, яка дозволяє кількісно й якісно оцінювати стан водних ресурсів, рівень їх використання, ефективність управління та ризику деградації.

Система статистики водних ресурсів в Україні працює на основі державних статистичних спостережень. Центральною є форма № 2ПП-водгосп (річна), що застосовується для державного обліку водокористування. Порядок ведення цього обліку, затверджений 2015 року, передбачає систематизацію даних про водозабір, використання, скиди, наявність оборотних систем і ефективність очисних споруд [1]. Ця інформація необхідна для планування водних ресурсів, їх розподілу, економічного обґрунтування водокористування та прогнозування гідрологічних умов. Організацію обліку забезпечує Держводагентство; водокористувачі зобов'язані подавати звіти про забір, споживання та скиди води, включно з показаннями повірених приладів і географічним положенням точок водозабору. У межах цієї форми фіксуються обсяги води, забраної з поверхневих та підземних джерел, її розподіл за напрямками використання, обсяги повторного використання й рециркуляції, втрати під час транспортування, а також кількість та якість скинутих стічних вод.

На регіональному рівні статистика використовує басейновий принцип. Після змін до Водного кодексу у 2017 р. до повноважень Держводагентства віднесено ведення обліку поверхневих водних об'єктів та створення басейнових рад [2]. Це відповідає підходам ЄС, де управління здійснюється за річковими басейнами. Державна статистика також збирає дані про обсяги водокористування у розрізі великих басейнів, що дозволяє оцінювати регіональну специфіку та розробляти цільові програми.

Досвід інших країн та міжнародні стандарти пропонують інтегровані підходи. Система екологічно-економічного обліку водних ресурсів розроблена ООН визначає облік води як побудову взаємопов'язаних фізичних і монетарних рахунків запасів та потоків, узгоджених із системою національних рахунків. Вона включає фізичні рахунки постачання та використання, рахунки викидів, гібридні та економічні рахунки, рахунки

активів і якості та передбачає інтеграцію екологічних та економічних даних для аналізу та політики. Україна інтегрується у світові платформи: система AQUASTAT ФАО забезпечує доступ до понад 180 змінних і показників за країнами та роками, підтримуючи моніторинг прогресу за SDG 6 [3], а Eurostat надає дані про прісні водні ресурси, водозабір, використання та очищення стічних вод у країнах ЄС [4].

Попри існуючу нормативну базу, українська система обліку має низку проблем. Недостатня деталізація показників – більшість форм фокусуються на обсягах водозабору та скидів, приділяючи мало уваги якісним характеристикам і екосистемним послугам. Розділи Державного водного кадастру не інтегровані; розділ «Водокористування» є лише табличною базою без геопросторової прив'язки, а офіційні статистичні відомості щодо кількості водних об'єктів та обсягів ресурсів відсутні. Функції управління розпоршені між різними органами, що гальмує координацію; Українська водна асоціація пропонує створити Національну водну раду та посилити роль басейнових рад. Застарілі методи збору даних і відсутність єдиної цифрової системи призводять до втрат та затримок; інформація передається у паперовому вигляді, а геопросторові модулі не запроваджені. Фінансові механізми не стимулюють раціональне використання: лише близько 10 % надходжень від плати за спеціальне водокористування та екологічного податку спрямовується на розвиток водогосподарської галузі, решта коштів потрапляє до загального бюджету [5].

Напрями удосконалення включають гармонізацію з SEEA-Water, що передбачає інтеграцію фізичних та монетарних рахунків і розроблення національної системи екологічного обліку; розвиток електронних платформ збору та аналізу даних, зокрема створення модулю «Е-Вода» для подання форм 2ПП-водгосп, формування водних балансів та аналітичних панелей; інтеграцію статистики водокористування з іншими секторальними базами (енергетики, аграрної, транспортної, містобудівної) і забезпечення геопросторової прив'язки [6]. Необхідно оптимізувати інституційну структуру, створити Національну водну раду та посилити ролі басейнових рад, забезпечити цільове використання коштів від плати за водокористування та екологічного податку і підвищити відповідальність за подання недостовірних даних. Розвиток ВІ-систем, GIS-технологій і відкритих даних сприятиме прозорості, участі громадськості та прийняттю обґрунтованих рішень.

Список використаної літератури:

1. Державне агентство водних ресурсів України. Про погодження проекту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про внесення змін до Порядку ведення державного обліку водокористування». URL: https://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/dokument-10791_0_19-21.pdf
2. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1996 р. № 413 і від 20 серпня 2014 р. № 393: Постанова Каб. Міністрів

України від 31.05.2017 № 372. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/372-2017-п#Text>

3. New data from FAO AQUASTAT. *UN-Water*. URL: <https://www.unwater.org/news/new-data-fao-aquastat>

4. Water statistics - statistics explained - eurostat. *Language selection / European Commission*. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Water_statistics

5. Офіс Ефективного Регулювання. Зелена книга. Аналіз сфери спеціального водокористування та проведення робіт на землях водного фонду. URL: <https://brdo.com.ua/wp-content/uploads/2024/07/ZK-Analiz-sfery-spetsialnogo-vodokorystuvannya-ta-provedennya-robit-na-zemlyah-vodnogo-fondu.pdf>

6. Петраковська О., Дубницька М. Тривимірний кадастр як інструмент моніторингу водних об'єктів населених пунктів: монографія. Київ : ВД «Кий», 2025. 159 с. URL: https://geo.knu.ua/wp-content/uploads/2025/01/m_3_monografiya_vodni_objekti-1.pdf

T.H.N. Nguyen,
PhD student

D.T. Agheorghiesei
Professor

Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania

ANALYSIS OF HEALTH QUALITY INDICATORS IN ROMANIA

Abstract. In healthcare systems, tools and indicators are commonly used as scales to assess the quality of healthcare services and healthcare management activities, thereby evaluating the effectiveness and efficiency of healthcare facilities, public healthcare, and guiding public management. The assessment of healthcare quality in Romania is also increasingly emphasized, with the goal of meeting common European standards. This article analyzes data from Eurostat, the World Health Organization (WHO), and available data sources to evaluate quality indicators in Romania.

Keywords: health indicators, health quality, healthcare management, healthcare systems, Romania.

Introduction. Health is the root of quality of life for every individual and the key to evaluating the performance of each country's healthcare system. Furthermore, healthcare quality significantly impacts other activities, including finance, society,